

REDES SOCIAIS *ONLINE* E O ETNICIDADE: UM OLHAR A PARTIR DE PAULO FREIRE

Autor: Adm. Carlos Alberto Kalinovski Hoffmann
Província Marista do Rio Grande do Sul – Marista – Porto Alegre – Brasil
meuendereco@gmail.com

Co-autora: Prof. Dra. Leunice Martins de Oliveira
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS – Porto Alegre – Brasil
leunice.oliveira@pucls.br

Eixo Temático 8: Diversidade, interculturalismo e direitos humanos

Resumo

O objetivo deste artigo é abordar a questão do reconhecimento e da assunção da identidade cultural negra brasileira, numa perspectiva inclusiva, com a utilização de ferramentas da mídia digital. Reconhecer exige a valorização e respeito às pessoas negras, a sua descendência africana, sua cultura e história. A importância desse tema se dá ao nível do grande e crescente interesse dos pesquisadores e do mercado acerca da comunicação entre pessoas em ambiente online, dos ambientes de interação em rede e do conhecimento através deles gerado em virtude do potencial de discussão a respeito da valorização de diferentes culturas e rejeição a qualquer forma de discriminação. A partir de uma revisão de literatura acerca desses constructos, foram analisados os artigos disponíveis buscando descobrir formas de estabelecer um diálogo intercultural. Ao final, há uma avaliação crítica do tema, trazendo reflexões e sugerindo novas proposições de pesquisa para acadêmicos e gestores. Este trabalho contribui para a criação de um espaço democrático de produção e divulgação de conhecimentos e de postura que visem a uma sociedade justa, equânime e solidária.

Palavras-chave: Paulo Freire, redes sociais *online*, comunicação em rede, etnia.

1. Introdução

Há uma crescente produção de artigos acerca das vantagens das redes sociais e comunidades *online* na última década (VIVIAN e SUDWEEKS, 2003). Esta profusão é devido ao crescimento, popularidade e influência dessas comunidades *online* na troca de informações entre os indivíduos (BROWN, BRODERICK e LEE, 2007). Ademais, as redes sociais *online* são ambientes digitais onde há flexibilidade no que se refere a comunicação, sendo que esta flui naturalmente, além de poder versar sobre uma ampla gama de assuntos, interesses e relações (BROWN, BRODERICK e LEE, 2007). No que se refere a aplicação prática, as comunidades *online* podem ser nos mais diversos segmentos, tais como as direcionadas ao tema do consumo e que são formadas por internautas interessados em compartilhar conhecimento ou expressar entusiasmo sobre qualquer atividade de consumo estrita ou ainda de grupos de atividades relacionadas (KOZINETS, 1999).

No campo da inclusão social, sem negar a existência de muitos outros grupos humanos que sofrem de exclusão social, os afro-descendentes são grupos que, historicamente, foram alvo de discriminações e preconceitos que acabaram por negar-lhes muitos dos direitos que asseguram a igualdade de condições e de oportunidades para a construção de uma vida digna. Diante dos séculos de exclusão social a que foram submetidos, muito ainda tem de ser feito para se chegar a uma sociedade inclusiva, que lhes assegure igualdade de direitos e o respeito às diferenças. Do reconhecimento deste quadro surge a importância de realizarmos uma pesquisa que aborde as temáticas da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, estabelecendo desta forma, o reconhecimento e valorização das experiências humanas do povo negro, estabelecendo um diálogo intercultural através da utilização de mídia digital.

Segundo Paulo Freire “no mundo da História, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar [...] Constatando, nos tornamos capazes de intervir na realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes...ninguém pode estar no mundo e com os outros de forma neutra” (FREIRE, 1997, p.86).

Portanto, é importante entender as relações entre estas áreas de forma específica, ou seja, compreender, à luz de Paulo Freire, a forma de dialogar com as diferenças e não ficarmos como se nada tivéssemos que ver com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheio de nós e nós dele. Depreende-se desta visão de mundo, a importância das redes sociais *online* sob o eixo étnico. A questão que se sobressai e que deseja se responder aqui é a condição humana, a vocação para o ser mais como expressão da natureza humana em processo de estar sendo (FREIRE, 1997, p.87).

O objetivo deste artigo, destarte, é fazer um estudo teórico, exploratório e transversal acerca do papel das redes sociais *online* em relação a inclusão digital negra. Portanto, esta pesquisa busca trazer esses conceitos para uma discussão introdutória, sugerindo, ao final, questões para pesquisa e debate.

Para alcançar este intuito, há uma revisão conceitual sobre as redes sociais *online* a suas variações, uma conceituação introdutória sobre a questão da etnia negra, a definição da metodologia utilizada e a análise dos temas abordados a partir de Paulo Freire, fechando com a conclusão deste artigo.

2. Redes Sociais *Online*: Conceituação, Tipos e Função

Anteriormente ao seu modo eletrônico, é necessário conceituar a sua raiz, para um melhor entendimento teórico. O termo rede sugere uma imagem de fios, malhas, teias que formam um tecido comum, fluxos e movimentos, indicando uma aproximação com diversas áreas do conhecimento, tais como Comunicação, Saúde, Educação, Economia, Geografia, Administração - e especificamente no seu campo de origem o das Ciências Sociais (ACIOLI, 2007). Avançando um pouco mais no conceito, as redes sociais são um sistema de nodos e elos, com uma construção sem fronteiras (MARTELETO, 2001), que representam um grupo de “participantes autônomos, unindo idéias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (TOMAÉL, 2007, p. 4). Ainda, Wasserman e Faust (1994) dizem que são componentes fundamentais da teoria de redes as relações definidas por conexões entre as unidades.

À luz deste conceito inicial chega-se ao seu modo eletrônico que são as redes sociais *online*. Redes sociais online são agrupamentos de pessoas que se constituem através da interação mediada pelo computador, estabelecendo novas formas sociais de grupos e comunidades (RECUERO, 2006). Segundo Zago e Batista (2008), por rede social se entende a conciliação de dois elementos: os nós (atores sociais) e as suas conexões (interações e laços sociais). Kimball e Rheingold (2009) acrescentam que as redes sociais *online* são teias de relacionamento que crescem a partir de diálogos mediados por computador. Já em relação à sua compreensão, Recuero (2009, p. 24) acrescenta que o “estudo das redes sociais na Internet [...] foca o problema de como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas da comunicação mediada por computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas”.

Para Recuero (2009) as redes sociais *online* são de dois tipos: redes emergentes e de filiação ou associação. Na primeira, são aquelas onde há mutualidade na comunicação, havendo trocas sociais entre os atores, a exemplo dos comentários em *blogs*. É uma forma descentralizada de rede, segundo Recuero (2009), constantemente construída e reconstruída através das trocas sociais entre os atores da rede e podendo ser analisadas a partir das conversações, dos espaços de interação das redes.

Assim, segundo Primo (2003), as redes emergentes são formadas através da interação social do tipo mútuo, proporcionando uma sensação de pertencimento a estas redes por parte das pessoas (RECUERO, 2009). Desta forma, estas redes mostram agrupamentos de elos altamente conectados, formando grupos com grande número de laços sociais entre os nós, quando analisados a partir da

quantidade de comentários recíprocos (RECUERO, 2009). Estes laços de redes emergentes, mostrados na Figura 1, são altamente sociáveis, mais conectadas e menores, já que demandam maior esforço por parte dos participantes e sendo focadas na construção de laços sociais (RECUERO, 2009).

Figura 1 – Redes emergentes mapeadas a partir de conexões recíprocas
Fonte: RECUERO (2009), p. 96

Para o segundo tipo, são caracterizadas como redes formadas por atores e grupos e forjadas através dos mecanismos de associação ou de filiação dos sites de redes sociais, a exemplo da lista de “amigos” no Orkut que é uma mera adição de atores sociais (RECUERO, 2009). Este tipo de rede reforça a característica de pertencimento, sendo constituídas pelo tipo de nó “atores” e “grupos” (RECUERO, 2009). Estas redes são derivadas de interações reativas, de conexões “estáticas” entre os atores que possuem um impacto na rede social (PRIMO, 2003). Neste sentido, estas redes podem ser muito maiores que as off-line ou do tipo mútuo, já que não há custo para manter os laços sociais ali existentes (RECUERO, 2009). Donath e Boyd (2004) afirmam que estes tipos de redes, caracterizado virtualmente como sites de redes sociais, em virtude da facilidade de conexão, podem permitir a construção de grandes redes constituídas unicamente por laços fracos ou, até mesmo, por conexões não-recíprocas (links unilaterais, por exemplo) que são mantidas pelo sistema utilizado (RECUERO, 2009). Isto é mostrado na figura 2, onde há uma quantidade grande de nós, mas uma rede de pouca densidade, não sendo recorrente entre estes nós, como em uma rede emergente. Desta forma, as redes de associação podem expressar identificação ou laços sociais, mas seu grande tamanho indica as possibilidades que a mediação por computador traz para a manutenção de laços entre as pessoas (RECUERO, 2009)

Figura 2 – Redes de filiação a partir de conexões recíprocas
Fonte: RECUERO (2009), p. 99

Estes tipos de redes, por fim, não são excludentes, ou seja, é possível que uma rede social seja emergente e de filiação ao mesmo tempo, ou que uma exista “dentro” da outra (RECUERO, 2009).

Já para efeito de terminologia, os nomes das redes sociais *online* são encontrados na literatura e na mídia de formas distintas e complementares (AGUIAR, 2007), a exemplo de redes sociais na Internet, redes sociais eletrônicas, sites de redes sociais e aplicações de mídia social.

Conceitualmente então, além da já caracterizada rede social online, os sites de redes sociais (SRSs) são as ferramentas disponibilizadas na Internet onde são mais perceptíveis as redes de filiação, sendo os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na Internet (RECUERO, 2009). Boyd e Ellison (2007) definem sítios de redes sociais como serviços baseados na Internet que permitem aos indivíduos construírem um perfil público ou semi-público em um sistema próprio, possam articular e construir uma lista de outros usuários com os quais se quer compartilhar uma conexão e visualizar a lista de conexões destes usuários e outros feitos por terceiros dentro do sistema. Boyd e Ellison (apud RECUERO, 2009, p. 102-103) afirmam que:

A grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de comunicação mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços estabelecidos no espaço *off-line*. Assim, nessa categoria estariam os *photoblogs* (como Flickr e o Fotolog, por exemplo); os *weblogs* (embora sua definição não seja dentro de um sistema limitado, como propõe as autoras, defenderemos que são sistemas semelhantes), as ferramentas de *micromessaging* atuais (como o Twitter e o Plurk), além de sistemas como o Orkut e o Facebook, mais comumente destacados na categoria.

De outra forma, a designação redes sociais na Internet se refere a “tipos de relações sociais e de sociabilidade virtuais que se diferenciam em dinâmicas e propósitos” (AGUIAR, 2007). Complementa Goelbeck (apud COSTA et al., 2008) que estas redes são grandes repositórios de dados que armazenam informações de cada usuário único.

Outro termo comumente encontrado na literatura é o de redes sociais eletrônicas. Este termo é similar ao já conceituado redes sociais online e é utilizado desta forma por representantes da mídia e da academia (LE MOS, 2007; TAVARES e SILVA, 2006) já que são sistemas que permitem a interação entre pessoas, o compartilhamento de informações e a formação de grupos (SANTANA et al, 2009), mas podendo ser mais amplo, abrangendo redes de contatos por email, fóruns e listas de discussão (BAMBINA, 2007).

Por fim, um sinônimo para sites de redes sociais é a terminologia aplicativos de mídia social (KUMAR et al, 2006). Estes autores, ainda, citam o MySpace e o Flickr como exemplos deste segmento. As variações de nomenclatura traduzem apenas nuances ou simples “jogos de palavras”, não alterando o significado principal.

A partir do entendimento dos conceitos a serem tratados, é relevante adentrar no papel que as redes sociais têm para o conhecimento dentro de uma organização. Tomaél et al (2007) destacam que é natural o processo do compartilhamento da informação e do conhecimento que se dá por meio das relações nas redes sociais. Portanto, a difusão de informação em redes sociais através de seus atores é característica das redes sociais, sendo estes processos emergentes e sendo resultado das interações e dos processos de conflito, cooperação e competição (RECUERO, 2009).

Desta forma, compreender os conceitos atinentes a redes sociais e seu modo eletrônico e conectado auxilia o entendimento da estrutura, forma e possibilidades de comunicação interpessoal a partir da rede, possibilitando uma atenção especial na troca de informações entre pessoas e o conhecimento gerado e a sua própria gestão nestes meios.

3. Etnia

A etnicidade não se define como uma qualidade ou uma propriedade ligada de maneira inerente a um determinado tipo de indivíduos ou grupos, mas como uma forma de organização, cuja importância pode variar de acordo com as épocas e situações. Para a maioria dos autores contemporâneos, tanto seu conteúdo, quanto sua significação, são suscetíveis de transformações e redefinições. Seria etnia um grupo social cujos membros compartilham de um sentimento de origem comum, reivindicam uma história e um destino comuns e distintivos, possuem uma ou várias características distintivas e sentem um senso de originalidade e de solidariedade.

Fazendo uma ligação com o contexto das relações em rede, as redes sociais online são dinâmicas e permitem a interação entre as pessoas, gerando capital social, troca e geração de conhecimentos e diálogos (RECUERO, 2009) merecendo trazer em voga a discussão da aplicação das redes sociais online em uma temática específica como a da etnicidade.

4. Metodologia

Para a seleção das bibliografias utilizadas, o método escolhido foi o de fazer uma pesquisa bibliográfica, de natureza qualitativa, sobre a teoria existente, pesquisando artigos nacionais e internacionais de revistas e periódicos reconhecidos por meio da pesquisa por palavras chave representativas dos conceitos em análise (redes sociais e etnicidade). A partir desta busca, foram selecionados pelo autor os artigos que melhor se enquadravam na proposta deste artigo, sendo aderentes ao seu objetivo central.

5. Paulo Freire

Do processo de diálogo e conscientização nascerá uma nova síntese cultural. Há a percepção de que o homem, por mais marginalizado que tenha permanecido dos meios convencionais de “cultura, tem sua experiência a dizer, tem a sua verdade a descobrir no diálogo, tem a sua contribuição própria. Permanecemos abertos para que possa surgir uma nova síntese cultural. A palavra que nos realiza, nós não a dizemos no vazio, é a palavra que instaura um diálogo que nos leva a ser mais, a novos níveis de consciência, a novas formas de ação.

A reunião dos temas de redes sociais *online* (e suas variantes) e a negritude como um objetivo de pesquisa está sintetizada a partir de Paulo Freire nesta sessão de forma a englobar a sua síntese e auxiliar no entendimento por parte de pesquisadores e profissionais.

Para Paulo Freire, a educação é o processo de problematização da realidade, do enfrentamento (e do questionamento) dos problemas que envolvem o indivíduo; o diálogo com o meio, sobre os desejos as necessidades, as perspectivas de mudança.

Desta forma, os autores deste artigo entendem que as redes sociais *online* preparadas e desenvolvidas para atender os requisitos do compartilhamento e criação do conhecimento segmentado podem contribuir para o reconhecimento dos direitos à diferença, o que supõe lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação.

6. Conclusão e Proposições de Pesquisa

O vínculo entre as diferentes áreas de conhecimento pressupõe uma atitude interdisciplinar fundamental para se avançar na afirmação da democracia.

Dado o exposto neste artigo, espera-se que este seja uma referência teórica inicial envolvendo a relação das redes sociais *online* com o processo educacional. Como limitação principal, é possível que mais artigos relevantes sejam encontrados e analisados a partir de mudanças nos critérios de pesquisa mencionados.

Referências

- ACIOLI, S. . Redes Sociais e Teoria Social: revendo os fundamentos do conceito. **Informação & Informação**, v. 12, p. 01-12, 2007.
- AGUIAR, Sonia. Redes sociais na Internet: desafios à pesquisa. In: Intercom 2008 - XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2008, Natal. **Anais do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Mídia, ecologia e sociedade.** São Paulo : Intercom, 2008.
- ARAUJO, R; BRÉZILLION, P. Context-based Modeling of Group Work. Disponível em: <http://www-sysdef.lip6.fr/~brezil/FLAIRS-05/Araujo-Brezillon.pdf>. Acesso em: 24 out. 2009.
- BAMBINA, A. **Online Social Support: The Interplay of Social Networks and Computer-Mediated Communication.** Youngstown, New York: Cambria, 2007.
- BICKART, Barbara; SCHINDLER, Robert M. Internet forums as influential sources of consumer information. *Journal of Interactive Marketing*, Vol. 15, No. 3, p. 31-40, 2001.
- BOYD, D. M. e ELLISON, N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship. **Journal of Computer-Mediated Communication**, 13(1), article 11, p. 210-230, 2007.
- BRÉZILLION, P. A context approach of social networks. In Proceedings of the KI 2004 Workshop on Modeling and Retrieval of Context. Disponível em: <http://CEUR-WS.org/Vol-114>. Acesso em: 24 out. 2009.
- BROWN, Jo; BRODERICK, Amanda J.; LEE, Nick. “Word of mouth communication within online communities: Conceptualizing the online social network”. **Journal of Interactive Marketing**, Vol. 21, No. 3, p. 2-20, 2007.
- DONATH, J.; BOYD, D. Public displays of connection. **BT Technology Journal**, v. 22, No 4, p. 71-82, 2004.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.* São Paulo: Paz e Terra, 1997.
- KOZINETS, Robert V. E-tribalized marketing?: The strategic implications of virtual communities of consumption. **European Management Journal**. London: junho 1999. Vol.17, Num. 3; p. 252, 13 pgs.
- KUMAR, R.; NOVAK, J.; TOMKINS, A. Structure and evolution of online social networks. **In: Proceedings of 12th International Conference on Knowledge Discovery in Data Mining (pp. 611-617).** New York: ACM Press, 2006.
- LE MOS, André. *Comunicação e práticas sociais no espaço urbano: as características dos Dispositivos Híbridos Móveis de Conexão Multirredes (DHMCM).* 2007. **Comunicação, Mídia e Consumo/ Escola Superior de Propaganda e Marketing.** v.4, n.10 (julho 2007. São Paulo: ESPM, 2007.
- MARTELETO, Regina .M. Análise de redes sociais: aplicação nos estudos de transferência da informação. **Cien. Inf.**, v.30, n.1, p.71-81, 2001.
- PRIMO, A. *Interação mediada por computador: A comunicação e a educação a distância segundo uma perspectiva sistêmico-relacional.* Tese de doutorado. Apresentada ao programa de Pós-graduação em Informática na Educação em março de 2003.
- RECUERO, Raquel da Cunha. “Comunidades em redes sociais na internet: proposta de tipologia baseada no Fotolog.com”. Tese de doutorado apresentada no Programa de Pósgraduação em Comunicação e Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em dezembro de 2006.
- RECUERO, Raquel. **Redes Sociais na Internet.** Porto Alegre: Sulina, 2009. 191p.
- SANTANA, V. F. ; MELO-SOLARTE, D. S. ; NERIS, V. P. A. ; MIRANDA, L. C. ; BARANAUSKAS, M. C. C. . *Redes Sociais Online: Desafios e Possibilidades para o Contexto Brasileiro.* **In: Rio Info 2009 - 7º Encontro Nacional de Tecnologia e Negócios.** Rio de Janeiro, 2009.
- TAVARES, L. V.; SILVA, P. An electronic social network to market topics of public interest: Net@INA. In Proceedings of the 2006 international Conference on Digital Government Research (San Diego, California, May 21 - 24, 2006). ACM, New York, NY, 458-459, 2006.
- TOMAÉL, Maria Inês. Redes sociais, conhecimento e inovação localizada. **Informação & Informação**, v. 12, p. 1-24, 2007.

TOMAÉL, M. I.; ALCARÁ, Adriana Rosecler; TANZAWA, Elaine Cristina Liviero; DI CHIARA, Ivone G.; PIEDADE, Valéria C. H.. Redes sociais e inteligência local: espaços da informação. In: TOMAÉL, Maria Inês; CATARINO, Maria Elisabete; CERVANTES, Brígida Maria Nogueira. **Redes de Conhecimento e Informação: interações pessoais, terminológicas, conceituais e eletrônica**. Londrina, 2007.

VIVIAN, N.; SUDWEEKS, F. Social networks in transnational and virtual communities. **Informing Science**, Jun. 2003.

WASSERMANN, Stanley e FAUST, Katherine. Social Network Analysis. Methods and Applications. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994. 825p.

ZAGO, G.S. da; BATISTA, J.C. Manifestações coletivas no ciberespaço: cooperação, capital social e redes sociais. **In: SIMPÓSIO NACIONAL DA ABCIBER, 2**, São Paulo, 2008. Anais... São Paulo, ABCiber, 2008.